

技術受容度・親しみ・安心感に関する研究

この質問紙は、リスク受容と安心感に関するご意見を調査するために実施するものです。

10分程度で回答が完了する見込みです。

なお、アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別できる情報として、公表されることはありません。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ぜひご協力をお願いいたします。

質問等がございましたら、以下の連絡先にご連絡ください。

【調査実施担当者】筑波大学大学院人間総合科学学術院デザイン学学位プログラム Vithor Hugo Costa da Silva

e-mail: 2330525@u.tsukuba.ac.jp

【研究責任者】筑波大学芸術系 教授 小山 慎一

TEL: 029-853-2853 e-mail: skoyama@geijutsu.tsukuba.ac.jp

正確なデータを収集するために、以下の注意事項を必ずお守りください:

- 眼鏡やコンタクトレンズをふだん着用している方は、着用してから回答する
- 誰かと相談せずに、1人で回答する
- 回答中に飲食をしない
- 音楽やテレビ等を止めて、静かな室内で回答する
- 明るい室内で回答する
- まぶしくない程度に画面を明るくする
- この調査内容のみを画面に表示させる
- 顔を画面から約60cm離す

回答中は、オンラインや他の参考資料で情報を検索したり確認したりしないでください。一部の単語や概念が理解できなくても、結果には影響しません。

同意書

調査にご参加いただくにあたり、お名前等の個人情報についてお尋ねすることはありません。調査を開始した時点で研究参加にご同意いただいたことになり、調査を途中で中止していただいても不利益にはなりません。匿名のため、一度提出した回答を後で撤回することはできません。以上の点をご理解の上、本調査にご協力いただけるようでしたら、下の「同意する」を選択した上で「次へ」ボタンを押して調査を始めてください。

同意する

同意しない

(次)

リスク評価

以下の科学技術に対してあなたはどの程度の安心感を感じていますか？下記の選択肢の中からあなたの考えにもっとも近いものを一つ選んでお答えください(全くそう思わないとは、とても不安だと感じることを意味し、全くそう思うとは、とても安心だと感じることを意味します)。

以下の科学技術について、あなたは安心感を感じていると思いますか？

	全くそう思わない	あまりそう思わない	どちらでもない	ややそう思う	とてもそう思う
自動運転自家用車	1	2	3	4	5
自動配送ロボット	1	2	3	4	5
自動運転列車	1	2	3	4	5
電気自動車 (EV)	1	2	3	4	5
受付ロボット	1	2	3	4	5
警備ロボット	1	2	3	4	5
ペットロボット	1	2	3	4	5
清掃ロボット	1	2	3	4	5
AI (人工知能)	1	2	3	4	5
バーチャルアシスタント	1	2	3	4	5
バーチャルリアリティゴーグル	1	2	3	4	5
ウェアラブル (スマートウォッチ、スマート指輪など)	1	2	3	4	5
ウェブカメラ	1	2	3	4	5
5G	1	2	3	4	5
電子レンジ	1	2	3	4	5
ドローン	1	2	3	4	5
コロナ・ワクチン	1	2	3	4	5
がんワクチン	1	2	3	4	5
HIVワクチン	1	2	3	4	5
原子力	1	2	3	4	5
核融合	1	2	3	4	5
太陽光発電	1	2	3	4	5
水素エンジン	1	2	3	4	5
ダム	1	2	3	4	5
バイオマス燃料	1	2	3	4	5
遺伝子治療	1	2	3	4	5
クローン技術	1	2	3	4	5

人工細胞	1	2	3	4	5
農薬	1	2	3	4	5
食品添加物	1	2	3	4	5
遺伝子組み換え作物	1	2	3	4	5
ジェネリック医薬品	1	2	3	4	5
機能性食品	1	2	3	4	5
植物工場	1	2	3	4	5
陽子線治療	1	2	3	4	5
昆虫食品	1	2	3	4	5
培養肉	1	2	3	4	5
人工甘味料	1	2	3	4	5
化学肥料	1	2	3	4	5
都市養蜂	1	2	3	4	5
スマートフォン	1	2	3	4	5
ソーシャル・メディア	1	2	3	4	5
サイバーテロリズム	1	2	3	4	5
電子商取引	1	2	3	4	5
顔認証システム（生体認証セキュリティシステム）	1	2	3	4	5
X線（レントゲン）	1	2	3	4	5
MRI（磁気共鳴画像法）	1	2	3	4	5
輸血	1	2	3	4	5
顔面移植	1	2	3	4	5
電子投票	1	2	3	4	5

データを削除する場合は、一番下のオプションを選択してください。

- データを削除する
- データを削除する
- データを削除しない

熟知度

以下の科学技術に対してあなたはどの程度よく知っていると感じていますか？下記の選択肢の中からあなたの考えにもっとも近いものを一つ選んでお答えください(全く知らないとは、評価している科学技術について聞いたことがなくて、または本当に知らないと感じることを意味し、少し知っているとは聞いたことがあるか、深く知らないが、少し知っていると感じることを意味し、よく知っているとは、科学技術について説明でき、勉強したことがあることを意味します)。

以下の科学技術について、あなたはどの程度よく知っていると感じていますか？

	全く知らない	少し知っている	よく知っている
自動運転自家用車	1	2	3
自動配送ロボット	1	2	3
自動運転列車	1	2	3
電気自動車 (EV)	1	2	3
受付ロボット	1	2	3
警備ロボット	1	2	3
ペットロボット	1	2	3
清掃ロボット	1	2	3
AI (人工知能)	1	2	3
バーチャルアシスタント	1	2	3
バーチャルリアリティゴーグル	1	2	3
ウェアラブル (スマートウォッチ、スマート指輪など)	1	2	3
ウェブカメラ	1	2	3
5G	1	2	3
電子レンジ	1	2	3
ドローン	1	2	3
コロナ・ワクチン	1	2	3
がんワクチン	1	2	3
HIVワクチン	1	2	3
原子力	1	2	3
核融合	1	2	3
太陽光発電	1	2	3
水素エンジン	1	2	3
ダム	1	2	3
バイオマス燃料	1	2	3

遺伝子治療	1	2	3
クローン技術	1	2	3
人工細胞	1	2	3
農薬	1	2	3
食品添加物	1	2	3
遺伝子組み換え作物	1	2	3
ジェネリック医薬品	1	2	3
機能性食品	1	2	3
植物工場	1	2	3
陽子線治療	1	2	3
昆虫食品	1	2	3
培養肉	1	2	3
人工甘味料	1	2	3
化学肥料	1	2	3
都市養蜂	1	2	3
スマートフォン	1	2	3
ソーシャル・メディア	1	2	3
サイバーテロリズム	1	2	3
電子商取引	1	2	3
顔認証システム（生体認証セキュリティシステム）	1	2	3
X線（レントゲン）	1	2	3
MRI（磁気共鳴画像法）	1	2	3
輸血	1	2	3
顔面移植	1	2	3
電子投票	1	2	3

2+2は？

- 4
- 5
- 1

リスクの受容

以下の科学技術に対してあなたはどの程度受け入れることができますか？下記の選択肢の中からあなたの考えにもっとも近いものを一つ選んでお答えください(受容できないとは、とても受け入れることができないと感じることを意味し、受容できるとは、リスクはあっても、受け入れることができると感じることを意味します)。

以下の科学技術を、あなたはどの程度受け入れることができますか？

	受容できない	あまり受容できない	どちらでもない	やや受容できる	受容できる
自動運転自家用車	1	2	3	4	5
自動配送ロボット	1	2	3	4	5
自動運転列車	1	2	3	4	5
電気自動車 (EV)	1	2	3	4	5
受付ロボット	1	2	3	4	5
警備ロボット	1	2	3	4	5
ペットロボット	1	2	3	4	5
清掃ロボット	1	2	3	4	5
AI (人工知能)	1	2	3	4	5
バーチャルアシスタント	1	2	3	4	5
バーチャルリアリティゴーグル	1	2	3	4	5
ウェアラブル (スマートウォッチ、スマート指輪など)	1	2	3	4	5
ウェブカメラ	1	2	3	4	5
5G	1	2	3	4	5
電子レンジ	1	2	3	4	5
ドローン	1	2	3	4	5
コロナ・ワクチン	1	2	3	4	5
がんワクチン	1	2	3	4	5
HIVワクチン	1	2	3	4	5
原子力	1	2	3	4	5
核融合	1	2	3	4	5
太陽光発電	1	2	3	4	5
水素エンジン	1	2	3	4	5
ダム	1	2	3	4	5
バイオマス燃料	1	2	3	4	5
遺伝子治療	1	2	3	4	5

クローン技術	1	2	3	4	5
人工細胞	1	2	3	4	5
農薬	1	2	3	4	5
食品添加物	1	2	3	4	5
遺伝子組み換え作物	1	2	3	4	5
ジェネリック医薬品	1	2	3	4	5
機能性食品	1	2	3	4	5
植物工場	1	2	3	4	5
陽子線治療	1	2	3	4	5
昆虫食品	1	2	3	4	5
培養肉	1	2	3	4	5
人工甘味料	1	2	3	4	5
化学肥料	1	2	3	4	5
都市養蜂	1	2	3	4	5
スマートフォン	1	2	3	4	5
ソーシャル・メディア	1	2	3	4	5
サイバーテロリズム	1	2	3	4	5
電子商取引	1	2	3	4	5
顔認証システム（生体認証セキュリティシステム）	1	2	3	4	5
X線（レントゲン）	1	2	3	4	5
MRI（磁気共鳴画像法）	1	2	3	4	5
輸血	1	2	3	4	5
顔面移植	1	2	3	4	5
電子投票	1	2	3	4	5

人口統計情報

年齢：

性別：

<input type="radio"/>	女性
<input type="radio"/>	男性
<input type="radio"/>	答えない

国籍：

--

教育レベル：

<input type="radio"/>	高卒
<input type="radio"/>	学士課程卒業
<input type="radio"/>	専門学校卒業
<input type="radio"/>	修士課程修了
<input type="radio"/>	博士課程修了以上
<input type="radio"/>	その他：

大学または短大で学んだ専門分野は何ですか？専門分野がない場合は、「専門分野なし」とご記入ください。

--

その他の科学技術について不安を感じる場合は、以下の欄にその技術を記入してください。

--

(終わり)